

ХЎРАКИ УЗУМ НАВЛАРИ ҲОСИЛ ЭЛЕМЕНТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИГА АГРОТЕХНИК ОМИЛЛАРНИНГ БОҒЛИҚЛИГИ

Олимов Муҳаммад-Бобур-Мирзо Шавкат ўғли, Хасанов Хамидулло Мухторович,
Намозов Ихтиёр Чориевич, Абдумухторов Сардорбек Хамидулла ўғли

^{1,2,4}к.и.х., ЎГРИТИ, ³к.х.ф.доктори, ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050010>

Аннотация. Хўраки узум навлари ҳосил элементлари шаклланишига агротехник омилларнинг боғлиқлигини ўрганиш бўйича тажрибаларда ўрганилган навлар орасида Ризамат нави бошқа навларга қараганда ташқи омилларга кам берилувчан бўлиб, уларда куртакларнинг ҳосил бўлиши юқори бўлиши, умумий ҳосил қилган новдалар сонини кам бўлишига қарамай мева ҳосил қилган новлар сонининг юқорилиги билан характерланди. Шунингдек, бир вошидаги гуллар сони (37 дона) ҳамда шу гуллардан меваларни шаклланиш (32,9%) фоизи ҳам нисбатан яхшилиги аниқланди.

Аннотация. Среди изученных в опыте сортов винограда сорт Ризамат менее чувствителен к внешним факторам, чем другие сорта, характеризовался высоким образованием бутонов, большим количеством плодообразования, несмотря на небольшое количество образующихся ветвей в целом. Также относительно хорошими оказались количество цветков на лозе (37 штук) и процент образования плодов из этих цветков (32,9%).

Abstract. Among the varieties studied in the experiment, the Rizamat ota variety was less susceptible to external factors than other varieties, and was characterized by high bud formation, high fruit set despite a low total number of shoots. It was also found that the number of flowers per grapes (37) and the percentage of fruit formation from these flowers (32.9%) were relatively good.

Ҳозирги пайтда бутун дунё аҳолисини узум маҳсулотларига бўлган эътиборини ортиши уларни экин майдонларини кенгайтиришга шу билан биргаликда улар ҳосилдорлигини оширишга аҳамият беришлигини тақозо қилмоқда. Узумлар орасида унинг хўраки навларига бўлган эътиборнинг ўта юқорилиги серҳосил, касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлган янги навларини яратиш, уларни агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш долзарб бўлиб бормоқда. Жумладан, республикамизда хўраки узумнинг истикболли навларини яратиш, яратилган навлар учун агротехник тадбирлар ишлаб чиқиш муҳимдир. Шу вазифани бажариш учун ихтисослашган илмий-тадқиқот институтларида кенг қамровли илмий ишлар олиб борилмоқда ва уларнинг натижалари ишлаб чиқаришда қўлланилмоқда.

Л.Ф.Шайтуро ва Н.А.Мехузланнинг [5; 1976-б.] маълумотида кўра, узумнинг кишмиш навларини экиб ўстириш билан олинган маҳсулотдан тайёрланган майизларни АҚШ га сотиш орқали жуда катта иқтисодий самарадорликка эришилади.

Жанубий Америка давлатлари орасида Аргентина уруғсиз узум етиштиришга катта аҳамият бериб келади. Вибжерто Синта ва Муазе Л.Дауралья [2; 72-84-б.] берган маълумотлари бўйича, кишмишнинг Султанина нави ҳосилидан йилига 7 минг тонна майиз тайёрланади. Шу билан биргаликда бу нав хўраки нав бўлиб ҳам ҳисобланади.

Узумнинг уруғсиз навларини энг кўп етиштирадиган давлатлар қаторига асосан Туркия ва Ирон киради. Р.Г.Бороздиннинг [1; 256-260-б.] таъкидлашича, Туркия кишмишнинг ватани ҳисобланиб, у ерда кишмишнинг оқ овалсимон, юмалоқ шаклидагилари ўстирилади. Туркиянинг Смирненс туманида катта майдонларда кишмиш навлари экилса, Эроннинг Шираз, Хамадан ва Исфачан хуудларида оқ кишмиш экиб ўстирилади.

Мевали дарахтлар новдаларини ўсиши кўп ҳолларда метеорологик шароитларга, агротехникага, навга, ўстирилаётган жой шароитига ҳамда дарахтнинг ёшига боғлиқлигини кўп олимлар ўз ишларида айтиб ўтишган (Витковский, Нестеров [2; 95–103-б.]).

Юқоридагилардан келиб чиқиб, узумнинг хўраки навлари учун бир хил агротехник тадбирларни қўллаб уларни ўсиш-ривожланиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатига таъсирини ўргандик. Тажрибада республикамизда кўп майдонларда экиб келинаётган ўнда хўраки навларини бир-бири билан солиштирдик (1-жадвал). Биламизки, кўп йиллик мевали дарахтлар ва узум берадиган ҳосилини бир йил олдин ҳосил қилади. Шунинг учун биз олиб борган тажрибаларимиз натижаси кейинги йили кузатилади.

1-жадвал

Тажриба тизими

Вариантлар	Навлар	Агротехник тадбирлар				
		Экиш кенлиги ва кўчатлар сони	Суғориш сони ва меъёрлари	Минерал ўғитлар меъёрлари ва қўллаш мuddатлари	Хомтақ ўтказиш мuddати	Кузги кесишда новда бўғинлари сони
1	Хусайни					
2	Гўзал қора					
3	Қора чарос					
4	Королева					
5	Келин бармоқ					
6	Катта кўрғон					
7	Нимранг					
8	Ризамат ота					
9	Андижон қора					
10	Пушти тоифи					

Узумнинг хўраки навларида мавжуд кўзчалари сони, шу кўзчалардан унгани (ривожлангани), умумий новдалар ва шу новдалардан мева ҳосил қилгани ҳамда гуллари ўрганилди (2-жадвал).

Тажрибада вариантлари бўйича танлаб олинган узумларда кузатувлар олиб борилди ва тажриба маълумотлари Б.А.Доспеховнинг [4; 352-б.] “Методика полевого опыта” услуби асосида математик таҳлил қилинди. Узум навлари эрта баҳорда кузда қолдирилган новдалардаги куртак кўзчаларининг сони ўрганилди (1-расм). Унга кўра, кўзчалар сони 118-128 донани ташкил қилди. Энг кўп кўзчалар сони Катта кўрғон ва Ризамат ота навларида олинган бўлиб, мос ҳолда 127 ва 128 донани ташкил қилди. Шундан кейин эрта баҳорда унган кўзчалар сони аниқлаб борилди. Олинган маълумотларга қараганда, мавжуд кўзчалардан энг кам 71,8% унгани Корелева навида бўлгани ҳолда Ризамат ота навида бу 77,1% кўзчалар унишга эришди. Кейинги навбатда эса Гўзал қора навида бўлиб, у 76,5% ни ташкил қилди.

1-расм: узум навлари бўйича новдадаги кўзчалар ва кўзчалардан унганлари сони, дона

Узумнинг ўсиш-ривожланиш даврида кўзчаларидан ҳосил бўлган умумий ва мевали новдалар сонини санаб ўргандик ва улар 2-расмда келтирилди. Унга кўра, бир туп узум токида ҳосил бўлган умумий новдалар сони 77-84 донани ташкил қилди. Бу кўрсаткич бўйича ҳам юқорида таъкидлаб ўтган Катта кўрғон ва Ризамат ота навларида мос равишда 84 ҳамда 83 донадан новдалар ҳосил қилди. Энг кам новда ҳосил қилган узум нави Каролева бўлиб, унда 77 дона новда ҳосил бўлган ҳолос. Шу билан биргаликда бу ҳосил бўлган новдалар орасида мева берадиганларини ҳам аниқлаб бордик. Аниқлашларни кўрсатишича, ҳосил бўлган барча новдалар ҳам мева шакллантирмади. Шунини айтиш мумкинки, айрим навларда ҳосил бўлган новдалар иккита ва хаттоки учтадан мева ҳосил бўлганлари аниқланди. Тажрибадаги хўраки узум навлари мева ҳосил қилган новдалари сонини ўргандик, энг кўп мева ҳосил қилган новдалар бўйича Ризамат ота 34 та, Катта кўрғон 33 та ва Гўзал қора навида 32 та билан кейинги ўринни эгаллади. Биз тажриба олиб бориш давомида бир вош узумда ҳосил бўлган гуллар сонини ўргандик. узумларни навига қараб гуллар сонидан фарқ сезиларли бўлди. Тажриба вариантлари бўйича гуллар сони 29-37 донани оралиғида бўлди. Бу кўрсаткич бўйича ҳам Ризамат ота ва Катта кўрғон навларида бир вошдаги гуллар сони мос ҳолда 37 ҳамда 36 донани ташкил қилди. Узумларда ҳосил бўлган гулларнинг барчаси ҳам мева ҳосил қилавермайди. Шунинг учун биз узумларда меваларнинг ҳосил бўлиш даражасини ўргандик. Узумнинг Ризамат ота навида 32,9% гулдан мевалар шаклланиб бўлса, Катта кўрғон навида бу кўрсаткич 32,5% га тўғри келди.

2-расм: тажрибадаги хўраки узум навларининг ҳосил элементларини шаклланиши

Олинган маълумотларга қараб айтиш мумкинки, тажрибада ўрганилган навлар орасида Ризамат ота нави бошқа навларга қараганда ташқи омилларга кам берилувчан бўлиб, уларда кўзчаларнинг ҳосил бўлиши юқори бўлиши, умумий ҳосил қилган новдалар сонини кам бўлишига қарамай мева ҳосил қилганларининг юқорилиги билан характерланди. Шунингдек, бир узум вошидаги гуллар сони (37 дона) ҳамда шу гуллардан меваларни шаклланиш (32,9%) фоизини ҳам нисбатан яхшилиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бороздин Р.Г. – Краткая методика определения экономической эффективности результатов научных исследований и научных рекомендаций. В кн. «Вопросы методики исследований в садоводстве и виноградарстве». Ташкент, Фан, 1971, 4.1. с. 89-97.
2. Витковский В.Л., Нестеров Я.С. Интродукция, изучение и использование в производстве и селекции мирового генофонда плодовых культур // Тр. по прикл. бот., ген. и селек. Т. 80. – Ленинград, 1983. – С. 95–103.
3. Вибжерто Синта мауза Дазрала Л.– В кн. Докл. и сообщ.×Международного конгресса по виноградарству и виноделию М., 1962, с. 72-84.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М. Изд-во «Агропромиздат», 1985. – 352 с.
5. Шайтуро Л.Ф., Мехузла Н.А.– Виноградарство и виноделие США. М., 1976, с. 1976.